

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5795439>

УДК 74

Трусов Ю.В., Дрягина В.Б.

Трусов Юрий Викторович, профессор, Смоленский государственный университет, Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. E-mail: arturi@mail.ru.

Дрягина Вера Борисовна, кандидат педагогических наук, профессор, Смоленский государственный университет, Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. E-mail: vera.dryagina.2017@mail.ru.

Теория и методология работы дизайнера с объектами архитектурно-исторической среды (на примере г. Смоленска)

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме провинциальных городов – сохранению и адаптации уникальных памятников архитектуры к требованиям современной жизни. Цель исследования – рассмотреть методологические аспекты дизайн-проектирования архитектурно-исторической среды, позволяющие сохранять наглядность исторического процесса при обеспечении организации современного уровня жизни. В статье представлен анализ изученности проблемы обновления исторической среды, рассмотрены известные методы дизайн-проектирования. Значительное внимание уделяется проблеме внедрения новых технологий и материалов в историческую среду провинциального города. Научная новизна исследования заключается в определении и обосновании историко-культурного метода проектирования архитектурно-исторической среды как приоритетного. В результате исследования предложены методы органичного объединения нового и исторического, определена направленность поиска дизайнерских решений для физического и психологического комфорта жителей города.

Ключевые слова: теория и методология, архитектурно-историческая среда, дизайн, проектирование, культурное наследие, методы проектирования.

Trusov Y.V., Dryagina V. B.

Trusov Yuri Viktorovich, Professor, Smolensk State University, Russia, 214000, Smolensk, Przhevalsky str., 4. E-mail: arturi@mail.ru.

Dryagina Vera Borisovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Smolensk State University, Russia, 214000, Smolensk, Przhevalsky str., 4. E-mail: vera.dryagina.2017@mail.ru.

Theory and methodology of a designer's work with objects architectural and historical of environment (by the example of Smolensk)

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of provincial cities - the preservation and adaptation of unique architectural monuments to the requirements of modern life. The purpose of the study is to consider the methodological aspects of the design-planning of the architectural and historical environment, which makes it possible to preserve the visibility of the historical process while ensuring the organization of the modern standard of living. The article presents an analysis of the study of the problem of updating the historical environment, examines the well-known methods of design. Considerable attention is paid to the problem of introducing new technologies and materials into the historical environment of a provincial city. The scien-

tific novelty of the research lies in the definition and substantiation of the historical and cultural method of designing the architectural and historical environment as a priority. As a result of the study, methods are proposed for the organic combination of the new and the historical, and the direction of the search for design solutions for the physical and psychological comfort of city residents is determined.

Key words: theory and methodology, architectural and historical environment, design, engineering, cultural heritage, design methods.

Архитектурно-историческая среда – комплексный памятник человеческой цивилизации, культуры и архитектурно-художественного творчества (Ю. Ранинский); система созданных человеком и природой пространств, решенных средствами архитектуры и обладающих осознанной историко-культурной ценностью и целостностью, отличающихся узнаваемостью, своеобразием и самоидентификацией [1].

В соответствии с законодательством Российской Федерации архитектурно-историческая среда относится к культурным ценностям наравне с национальными традициями и обычаями, историческими художественными промыслами и ремеслами, произведениями культуры и искусства. Предметами охраны архитектурно - исторической среды являются исторически ценные градоформирующие объекты – здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочная структура, включая ее элементы; объемно - пространственная структура; композиция и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения (ст. 59) [3].

Городская архитектурно - историческая среда обладает собственной неповторимой спецификой - аутентичностью. Вопросы сохранения национальных и региональных особенностей, бережного отношения к культурному наследию все чаще

поднимаются на федеральном уровне. Историческая привлекательность городов (поселений) сегодня оценивается как условие устойчивого экономического развития в перспективе.

Вопросами развития и обновления исторической среды города средствами искусства занимались многие теоретики дизайна и архитектуры (Глазычев В.Л., Михайлов С.М., Сазиков А.В., Розенсон И.А., Калинина Н.С., Скопинцев А. В., Плешакова Е.В., Курата С.П., Белов М.И., Аллан Джейкобс (Allan Jacobs), Пол Голдбергер (Paul Goldberger), Ян Гейл (Jan Gehl), Джон Лонг (Jon Lang), Мэттью Кармона (Matthew Carmona), Чан Парк (Park C.I.), Дэвид Шейн (David Graham Shane) и др.), подчеркивая актуальность преобразования и реконструкции среды исторического города с учетом новейших инженерных и социальных требований, необходимость сохранения исторических средовых ценностей и приобретения новых средовых качеств, соответствующих современному пониманию комфорта [2].

Работая с исторической средой архитекторы и дизайнеры сталкиваются с решением проблемы взаимоотношений современного городского дизайна с исторической средой. Уже есть положительный опыт сохранения и развития исторических памятников (Коломенский кремль, г. Коломна Московской обл., Тульский кремль в г. Тула, Изборская крепость в Псковской области и других городах); выявлены способы сохранения среды малого исторического города (С. Н. Павлинова), определены отдельные положения и принципы организации озеленения в исторических центрах (И. Г. Лежаева, В. Л. Глазычев, А. Э. Гутнов, Т. Ю. Бурова).

В старинных городах, теряющих свою индивидуальность, изобилующих со-

временными, но анонимными центрами общественной жизни, особенно наглядно виден кризис отечественной культуры в целом, и художественного формотворчества, в частности. Это в полной мере относится и к Смоленску, архитектура которого отражает исторический процесс многих культурных эпох. Он старше Москвы, Пскова, Владимира, Суздаля, Ярославля. Смоленск имеет уникальные архитектурные сооружения XII и XVI вв., которые украшают город и являются его визитной карточкой. Примером тому известно фортификационное сооружение – Смоленская крепостная стена, памятник архитектуры XVI в.

Для сохранения его бесценного наследия и обеспечения преемственности культурного развития необходимо использовать гибкие принципы и применять особую методологию дизайнерского проектирования, сохраняющие наглядность исторического процесса при обеспечении организации современного уровня жизни. Указанная проблема должна решаться с учетом того, что архитектурно- историческое наследие города, пережило множество исторических этапов и связанных с ними событий, каждое из которых в той или иной степени накладывало свой отпечаток на архитектурный облик города. Все страницы сложной истории города запечатлелись в его неповторимой архитектуре.

Для нас является очевидным, что в дизайне архитектурно – исторической среды г. Смоленска поиски новых творческих принципов и новых художественных форм предлагают обратиться к культурному наследию, использовать достижения мастеров прошлого, предлагать свою, инновационную теорию и методологию. Очевидно, что для решения поставленных задач, необходимо целостно и глубоко изучить не только памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней, но всю богатую художественную культуру региона.

Только с помощью такого подхода, на наш взгляд, возможно создание теории и методологии, способной вооружить современного дизайнера архитектурной сре-

ды необходимым инструментарием для работы на исторических площадках древнего города. Разумеется, в данном случае, необходим последовательный анализ и теоретическое обобщение опыта предыдущих поколений отечественных проектировщиков, решавших подобные задачи, а также обращение к зарубежному опыту, так как эта проблема остается животрепещущей для всей цивилизованной Европы, оказавшейся в ситуации глубокого дисбаланса в области идентификации человека с создаваемой им искусственной средой. В данном случае, на наш взгляд, правильным будет акцент в ориентации дизайна на общечеловеческий масштаб проектной культуры.

Но для органичного внедрения и создания подлинно новых форм в материальном окружении человека дизайнер архитектурной среды, архитектор, художник монументально-декоративного искусства должны обладать определенными творческими силами, позволяющими не просто сводить прекрасное к утилитарно полезному, а вкладывать в свои произведения нечто личное, духовное, не сводимое исключительно к рациональному мышлению.

Дизайнеры внутренне чувствуют невозможность охвата формально-эстетическими конструкциями существо культурно-эстетического пространства. Это приводит к развитию нетривиальных подходов к проектированию в исторической архитектурной среде. В результате конкретные дизайнерские решения характеризуются специфическим комплексом взаимоотношений между культурно-эстетическими ценностями и рационально-дизайнерскими конструкциями. Регуляторами в этом отношении служат, с одной стороны, культурно – психологические запросы человека, с другой – эргономические требования к проектируемым объектам и оборудованию.

Выдвигая, как приоритетный, историко-культурный метод проектирования современного интерьерного объекта в городах с богатой историей и культурными традициями, мы считаем целесообразным

делать акцент не на стилизацию (как принцип формообразования и сегодня вызывающий часто негативную оценку), а на интеграцию, как "объединение ряда явлений в одно целое". Предлагаемый в данном исследовании метод проектирования предполагает именно синтез достижений социального и научно-технического прогресса с культурными традициями региона и устойчивыми гуманистическими ценностями человечества. При этом необходимо обозначить два уровня интегративного процесса:

- интеграция проектируемого современного объекта в социально-культурную среду того города или региона, для которого проектируется данный объект;

- интеграция в рамках самого интерьерного объекта, то есть объединение в нем "современного" и "исторического", свидетельствующего о преемственности и непрерывности развития художественных традиций. Рассматривая проблемы работы над проектным образом средового объекта В. Т. Шимко отмечает, что обращение к стилистическому анализу выливается в два варианта. Первый – «растворение новообразования в стилевом контексте, навязывание особых, не всегда собственных ему внешних примет». Этот ход требует вживления в эстетическую систему воспроизводимых автором «чужих форм», привязки их к внутреннему смыслу проектируемых элементов среды, причем результат стилизации не обязательно становится эталоном художественного качества. Второй подход строится на принципах «контраста проектируемых форм и их окружения, что возможно и там, где обремененная система "вписанного" решения имеет самобытный характер, и если она будет воспроизводить визуальные особенности некоего образца» [4, с. 196].

Очевидно должен существовать и третий подход, при котором усилия дизайнера будут направлены не на "навязывание" или "противопоставление", а на органичное объединение "нового" и "исторического". При этом поиск новых дизайнерских идей должен происходить в русле

развития традиций, а не случайных китчевых заимствований. Его основой призвано стать не копирование известных образцов, а определение такого направления креативных поисков дизайнера, когда источником вдохновения является все богатство материально-предметной среды региона. Разработка композиционного кода, конкретизирующего область поиска образа в направлении гармонии форм, тектонической выразительности, ассоциативной аллюзии - одна из важнейших задач этого процесса. Композиционный код представляет собой генеральную предпосылку работы, способствует созданию целостного образа. Поиск композиционного кода требует расширенного предварительного искусствоведческого и исторического анализа и экспериментального поиска с целью создания разработки, адекватно отражающей социально-культурную специфику региона.

Метод, основанный на культурно-историческом подходе в дизайн - проектировании предполагает, как отмечалось выше, синтез "нового", современного и "старого", исторического. При этом новыми могут быть не только современные строительные и отделочные материалы и технологии, но и композиционно - пространственные решения. В свою очередь "историчность" предполагает не только обращение к элементам конкретных исторических или национальных стилей, но и к обобщенным представлениям об историческом, к "образу" эпохи или местности. Процесс работы над новым объектом, создаваемым на историко - культурной территории старинных русских городов, будет включать несколько этапов:

1. Изучение историко-культурных традиций региона:

а) знакомство с источниками, дающими как историко-документальную, так и литературно-художественную (легенды, предания, сказания) информацию о жизни города

б) знакомство с визуальными объектами материальной культуры города (реальные объекты, их фрагменты и отдель-

ные элементы; фотографии; гравюры; планы и т.д.).

2. Анализ собранного материала, выявление "знаков" минувших исторических эпох.

3. Отбор и использование "знаковых систем", разработка композиционного кода, определяющего пути решения проблем интеграции.

Для жителей старинных русских городов, таких как Смоленск, историческая архитектурная среда – это гораздо более емкое понятие, чем комплекс архитектурных сооружений или пространств. Понятие «историческая среда» аккумулирует в себе ощущение причастности человека к истории края, «вписанность» в ее прошлое и его «значимости» в настоящем. В этом ощущении пересекаются деловые устремления, эстетические вкусы, осознание своего места в непрерывном историческом потоке, потребность стать хранителем «исторической памяти» региона.

Поэтому, архитектурные сооружения, объекты, предметы, вещи – это элементы, из которых дизайнер, вживаясь в историческую эпоху, создает индивидуальную среду обитания как своеобразное

зеркало, отражающее «внутренний мир современного человека на фоне исторических декораций». Проектные идеи для создания такой среды могут и должны проистекать из взаимного наложения двух важнейших источников: профессионального дизайнерского мастерства – владения социально-культурным полем прошлого и верифицированным технико - технологическим инструментарием современности.

Дизайнер должен помнить, что в современной проектной практике важное значение имеет не только создание условий для физического и психологического комфорта индивида, но и фактор возможности его социального развития.

Анализ исторических архитектурных пространств г. Смоленска конца XX – начала XXI века, опыт работы подтверждают востребованность в методологии дизайн-проектирования, комплексного культурно-исторического подхода, основанного на синтезе достижений социального и научно-технического прогресса с культурными традициями региона и устойчивыми гуманистическими ценностями человечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вавилонская Т.В. Задачи системного планирования в условиях архитектурно- исторической среды. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-sistemnogo-planirovaniya-v-usloviyah-arhitekturno-istoricheskoy-sredy-1> (дата обращения: 14.10.2021).
2. Калугина-Паблос К.Н. Методика проектирования современной архитектуры в историческом городе. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/16929392> (дата обращения: 01.11.2021).
3. Федеральный закон об охране памятников истории и культуры. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/5fcf10985c8ef6a435ced85e4de742c4f59d330e/ (дата обращения: 22.10.2021).
4. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход). М.: Изд-во Архитектура-С, 2009. 408 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vavilonskaja T.V. Zadachi sistemnogo planirovanija v uslovijah arhitekturno- istori-cheskoj sredy. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-sistemnogo-planirovaniya-v-usloviyah-arhitekturno-istoricheskoy-sredy-1> (data obrashhenija: 14.10.2021).
2. Kalugina-Pablos K.N. Metodika proektirovanija sovremennoj arhitektury v istori-cheskom gorode. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/16929392> (data obrashhenija: 01.11.2021).

-
3. Federal'nyj zakon ob ohrane pamjatnikov istorii i kul'tury. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/5fcf10985c8ef6a435ced85e4de742c4f59d330e/ (data obrashhenija: 22.10.2021).
 4. Shimko V.T. Arhitekturno-dizajnerskoe proektirovanie. Osnovy teorii (sredovoj podhod). M.: Izd-vo Arhitektura-S, 2009. 408 s.

Поступила в редакцию 05.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Трусов Ю.В., Дрягина В.Б. Теория и методология работы дизайнера с объектами архитектурно-исторической среды (на примере г. Смоленска) // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.49-54. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Trusov.pdf>